

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ЗЛАКОВ В РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ АНГЛИИ

Золотарёв Антон Юрьевич¹

¹Кандидат исторических наук, доцент кафедры философии, социологии и истории, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: aurelianus@yandex.ru

Аннотация

В статье анализируются новейшие (конца XX - начала XXI вв.) данные о выращивании злаковых культур в раннесредневековой Англии. Автор сравнивает принципиальные изменения в зерноводстве при переходе от античности к средневековью. Делается вывод о смене одних злаковых культур другими (эммера и полбы на пшеницу летнюю и рожь), об обусловленности этого явления сменой этнического состава населения Британии - заселение острова германскими племенами англов и саксов. Автор показывает смену рациона питания, которая сопровождала эти изменения. Главный вывод автора статьи состоит в том, что изменения в агрикультуре были вызваны адаптацией сельского хозяйства Англии к новым историческим условиям и в целом могут быть оценены как прогрессивные изменения, определившие облик земледелия на острове вплоть до эпохи нового времени.

Ключевые слова: сельское хозяйство, злаковые культуры, империя, средние века, пшеница, рожь, ячмень, овес, хлеб, каша.

I. ВВЕДЕНИЕ

Сельское хозяйство было основой доиндустриальных обществ, а основой сельского хозяйства за редкими исключениями было зерноводство, и всякий прогресс в культивировании злаков как часть процесса развития производительных сил должен был отражаться на развитии общества в целом: рост численности населения, внутренняя колонизация, урбанизация и т.д. Цель статьи состоит в том, чтобы на основе новейших данных проверить этот тезис применительно к раннесредневековой Англии.

Актуальность темы исследования состоит в том, что проблема развития сельского хозяйства в эпоху древности и средневековья изучается преимущественно на основе данных археологии и изучения полученных археологических материалов методами естественных наук (палинологии, археоботаники, палеогенетики и т.п.). Соответственно, данные эти постоянно пополняются за счет новых полевых и лабораторных исследований, и нуждаются в периодическом обзоре состояния научных знаний по этой проблематике.

Географические рамки работы охватывают территорию Англии, независимо от того, какие этнические группы (англы, саксы, валлийцы, скотты, норвежцы, датчане) проживали в тот или иной отрезок времени на этой территории.

Хронологические рамки работы охватывают англосаксонский (раннесредневековый) период истории Англии, длившийся с V по XI век. В целях сравнения будут задействованы сведения, относящиеся к более ранним эпохам, прежде всего к римской.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В отечественной науке создана целая школа британнистов-крестьяноведов, представленная такими величинами, как П.Г. Виноградов, Д.М. Петрушевский, Е.А. Косминский, М.А. Барг, М.В. Винокурова. Однако их внимание сосредоточено там, где царствуют письменные источники, и было всегда сосредоточено на таких проблемах, как организация землевладения вообще, положение крестьянства, юридическое оформление ренты, прав собственности и держания и т.п. в эпоху после нормандского завоевания. Аграрный сектор раннего средневековья, лишенный изобилия письменных источников, не становился предметом тщательных изучений русских и советских историков. Единственный пространственный текст в отечественной науке об агрикультуре англосаксонского времени принадлежит А.Г. Глебову, который без указания на источник информации, пишет, что среди «зерновых культур преобладал ячмень, но выращивались также пшеница, овес и рожь» [1, 100].

Разумеется, британские аграрные историки уделяли и уделяют вопросу развития земледелия и в частности зерноводства немало внимания. Они находятся на переднем крае прежде всего благодаря возможности вести раскопки и анализировать полученные в результате археологических и археоботанических исследований данные. Существует немало как обобщающих, так и узкоспециальных работ по этой тематике. Остановившись здесь на их характеристике не будем, достойные внимания будут процитированы в соответствующем контексте. Отметим лишь, что наиболее дискуссионным применительно к проблематике нашей статьи является вопрос о преемственности англосаксонского набора злаковых культур с тем, что был в ходу в римское время. Например, один из виднейших историков-аграрников конца XX в. П. Фаулер считает, что если не принимать во внимание замену эммера и полбы на пшеницу-однозернянку и рожь, никаких значительных изменений в зерноводстве не произошло [4, 255-256]. Своей задачей в настоящей статье мы видим проверку обоснованности такого утверждения.

Первые свидетельства существования сельского хозяйства в Британии относятся в первой трети IV тыс. до н.э. Очевидно, оно было принесено с континента неолитическими земледельцами, заселившими в предыдущем тысячелетии всю Западную и Центральную Европу. Подавляющее большинство остатков зерен, обнаруженных на британских памятниках этой эпохи, относятся к пшенице-эммеру (*Triticum dicossum*) и ячменю (*Hordeum vulgare*), которые неолитические переселенцы принесли с собой со своей ближневосточной прародины. Зерноводство сочеталось с выращиванием крупного и мелкого рогатого скота, который активно использовался как источник удобрений, а также как тягловая сила. Со второй половины IV тыс. отмечено использование сохи для вспашки, что устанавливается по анализу погребенной под курганными насыпями древней почвы [12].

Следующий шаг вперед в развитии земледелия в Британии был сделан в конце эпохи бронзы и в начале раннего железного века. Наряду с эммером и ячменем в состав доминирующих культур вошла полба (*Triticum spelta*), активно культивировали горох и бобы, а при обработке земли использовали плуг, что позволило ввести в оборот глинистые почвы. Усилилась специализация различных районов острова на тех или иных видах сельскохозяйственной продукции. Эти явления были тесно связаны, потому что полба была тем злаком, который давал неплохие урожаи на тяжелых почвах, и позволял проводить как озимую, так и весеннюю посевную [9].

Римская эпоха не внесла существенных изменений в состав выращиваемых культур. Эммер, полба и ячмень были тремя главными злаками острова. Первые два шли на выпечку хлеба, изготовление каш и похлебок и пивоварение, ячмень – в основном на корм лошадям, но есть свидетельства и его употребления легионерами в пограничных гарнизонах [3].

Ряд сельскохозяйственных орудий (плуг, коса) претерпели заметные усовершенствования. Также была разработана новая технология сушки зерна в особых печах [11], что было важно в условиях сырого британского климата. Римская эпоха также отмечена необыкновенным расширением площади обрабатываемых земель, сведением большого количества лесов, так что несмотря на определенный прогресс в развитии некоторых орудий труда и технологий, связанных с зерноводством, в целом можно сделать вывод о скорее экстенсивном, чем интенсивном его характере.

К этому следует добавить, что период римского господства в Британии (I-IV вв. н.э.) пришелся на период климатического оптимума, что положительно сказывалось на продуктивности сельского хозяйства. Кроме того, следует понимать, что римское государство имело организационные возможности обеспечить сельское хозяйство Британии (равно как и других провинций) достаточным количеством рабочей (в основном рабской) силы. Этого не было ни до, ни после, что делает римскую эпоху в развитии сельского хозяйства, уникальной.

Римская империя с ее многотысячными гарнизонами солдат, которым регулярно из казны выплачивалось жалование, что влияло на самые разные аспекты экономической жизни Британии и других провинций, рухнула в V в. Британия этого столетия представляет собой уникальный пример сравнительно чистой, без решающего влияния завоевателей деградации политических и социально-экономических структур оставленной без армии и финансирования провинции. Города и виллы сами собой пришли в запустение и были покинуты населением. Вслед за этим пришло новое население, принесшее с собой свои навыки ведения сельского хозяйства. Ниже проследим, как современная наука оценивает масштаб и качество произошедших изменений.

В первую очередь отмечаются изменения в составе выращивавшихся культур. На смену зерновым культурам древности пришли пшеница летняя (*Triticum aestivum*), пшеница-однозернянка (*Triticum monosocum*), рожь (*Secale cereale*) и овес (*Avena sativa*). Из прежних свои позиции сохранил только ячмень. Нельзя сказать, что эммер и полба полностью исчезли из употребления. Есть примеры находок объектов в долине Темзы раннего англосаксонского времени (V-VI вв.) и более поздних (IX в.) из Восточной Англии и Глостершира [10, 348-349]. Причина смены полбы и эммера на пшеницу летнюю (однозернянка не была широко распространена) представляет собой загадку. В сравнении с эммером и полбой пшеница летняя гораздо легче поддается молотье, и ее введение можно было бы рассматривать как экономящую труд инновацию. Однако пшеница летняя в небольших количествах выращивалась в Британии с неолитических времен, не впечатляя ее жителей этим своим преимуществом. Кроме того, эммер и полба, обладая сложно отделяемыми оболочками зерна, лучше противостояли разнообразным вредителям. Пока единственное разумное объяснение перемен заключается в смене населения. Пришельцы – англосаксы – имели свои, сложившиеся на континенте предпочтения в главном злаке, приемах его переработки и кулинарии. Кроме того, полба и пшеница близки по своим требованиям к почве и климату, т.е. при переселении менять одно на другое не потребовалось. Англосаксы имели настолько сильную привязанность к пшенице, что предпочитали выращивать ее даже в Нортумбрии, где климат скорее подходил для ячменя, а пшеницу ожидали неурожаи, как это описывается в созданном Бедой Достопочтенным «Житии св. Кутберта» [14, 359]. Нельзя не заметить, что факт широкого использования в англосаксонское время этой новой культуры – еще один весомый аргумент в пользу точки зрения о полном замещении романо-британского населения германцами в результате саксонского завоевания. Полное его обоснование требует отдельной работы, основанной на большем, нежели есть сейчас, комплексе данных как из Британии, так и с североморского побережья Европы IV-VII вв. Вероятно также, что свой вклад в отходе от выращивания эммера сыграло похолодание климата рубежа античности и средневековья.

Еще один вид пшеницы – пшеница тучная (*Triticum turgidum*) - был завезен в Британию за одно-два столетия до нормандского завоевания и получил за это время лишь незначительное распространение [10, 350]. С рожью британцы тоже были знакомы в римское время, но только после (и вероятно, вследствие) прибытия англосаксов она стала широко распространенным злаком. Рожь хорошо приспособлена к произрастанию в относительно холодном климате и на сухих песчаных почвах, которых в Британии не мало.

Овес среди других злаков уникален тем, что встречается на Британских островах в своей дикой форме, так что вполне мог быть domestцирован там, но скорее всего был завезен германцами с континента в раннем средневековье. Овес прекрасно себя чувствует во влажном климате и на возвышенностях, что обусловило его популярность в некоторых районах Британии [10, 350-351].

Нельзя не отметить, что пшеница-однозернянка встречается в археологических раскопках крайне редко [2, 22], что находится в противоречии с приведенным выше мнением П. Фаулера.

За пределами Англии в Уэльсе, Ирландии, Шотландии преобладали устойчивые к холодному и влажному климату и бедным почвам этих регионов ячмень и овес, хотя королевой всех злаков считалась пшеница летняя [8, 179-214].

Качества рассмотренных зерновых культур обуславливали их использование в питании и не только.

Поскольку зерна пшеницы летней гораздо легче подвергаются первичной переработке, то из нее делали муку, а из муки дрожжевой хлеб, в то время как в римское время эммер и полба шли на крупы, из которых изготавливали каши. Ячмень шел на пиво и изготовление лепешек, которые использовались как корм скоту, покаянная диета [6, 14-15], а также в одном зафиксированном источнике XI в. специфическом виде «Божьего суда» [7]. Ржаную муку могли добавлять в пшеничную. Хлеб из чистой пшеничной муки был, очевидно, высокостатусным, в частности использовался в евхаристии, поэтому этот продукт не могли не экономить [2, 39]. Впрочем, могли печь хлеб и из ржаной муки в чистом виде. Само хлебопечение требовало определенных ресурсов (надо было сделать муку, заготовить достаточное количество дров, иметь печь), и скорее всего это было ограничено преимущественно верхушкой общества и церковными учреждениями. Не зря английское слово «лорд» происходит от древнеанглийского «hlaford», что означает «хранитель хлеба» («hloaf» означает именно «дрожжевой хлеб»). Простонародье чаще ограничивалось лепешками, сделанными на домашнем очаге, кашами и похлебками, которые нередко представляли собой смесь из различных круп и злаков, например овса [6, 18-19]. Еще одним продуктом, получаемым благодаря зерновым культурам, была солома. Исследователи отмечают, что злаки эпохи древности и средневековья были заметно выше современных, например, овес достигал метра (современный на треть ниже) [2, 21]. Так было не только из-за потребности в этой самой соломе: высокую траву удобнее косить. Современные низкорослые сорта злаков удобнее убирать машинным способом, да и жизненные силы растений идут в большей степени в колос, чем в стебель. Солома же имела самое разнообразное применение: от корма скоту (причем скот ее съедал на корню, когда его пускали пастись на скошенное поле) до топлива и материала для создания крыш и изгородей. Для двух последних нужд в наибольшей мере подходила ржаная солома [10, 351].

Важный вопрос, ответ на который пытаются найти исследователи: насколько распространенными были те или иные зерновые культуры в англосаксонское время. Но здесь возникают проблемы методологического характера. В отсутствие какой-либо зафиксированной в документах статистики разумно было бы использовать данные, полученные при археологических раскопках, что нередко и делается. Однако, как признают сами авторы таких работ, условия сохранности археоботанического материала неодинаковы: разные почвы и особенности поселений, разная степень изученности тех или иных регионов обуславливают серьезные искажения в данных. Например, для сохранности зерен и, даже в некоторых случаях стеблей, хорошо, если поселение снабжено рвом, куда население выбрасывало мусор и где он мог в бескислородной среде хорошо законсервироваться. Больше всего данных из Мидленда и юго-востока страны, где часто проводились строительные работы, и археологи имели возможность активно копать. Север изучен хуже, Уэльс – совсем плохо. Сохранность таких злаков как эммер, полба, ячмень, овес лучше, чем пшеницы летней и тучной. Есть проблемы с датированием археоботанических находок. Радиоуглеродный метод применим ограниченно, так как дает большой разброс дат. Например, единственная прямая датировка останков пшеницы тучной дает промежуток от 700 до 1000 гг. [10, 350], что в значительной степени ее обесценивает. Датировочный материал, например керамика, не всегда присутствует. Особенно большие проблемы с этим в кельтских регионах [8].

Ученые идут и на применение других методов: топонимического и использования значимых упоминаний в письменных источниках. Д. Барнем, используя топонимику, показывает распространенность пшеницы, ячменя и ржи. При этом не обнаруживается ни одного топонима, производного от овса. Она же приводит такие факты как использование в «Англосаксонской хронике» стоимости секстария (3,2 л) пшеницы как мерил дороговизны зерна (55 пенсов в 1039 г. и 60 - в 1043 г.), а также то, что в англосаксонских законах VII в. упоминается подать ячменем, а месяц август назван в честь уборки ржи («Rugern»). Относительно овса упоминается зафиксированная в одном из юридических текстов XI в. обязанность зависимых крестьян убирать овес на господском поле [2, 24-32].

Археоботанические данные, приводимые в статье М. ван дер Веен, показывают тотальное (почти на 100% изученных объектов) распространение пшеницы летней и ячменя на протяжении всего англосаксонского периода и рост использования ржи и овса примерно на сопоставимом количестве памятников (от 30 до 70% изученных) с VI по IX в. [13]. В целом нельзя не отметить, что оба метода приводят примерно к одним и тем же результатам. По ним можно судить о распространенности соответствующих культур, но не об их доле в валовом сборе зерновых.

Можно предположить некоторую переоценку письменными источниками роли пшеницы и недооценку роли овса в сельском хозяйстве и повседневной жизни раннесредневековой Англии в силу разного уровня престижа этих злаков в глазах людей той эпохи. Пшеница была продуктом для элиты, овес – для простонародья. Монах, писавший «Англосаксонскую хронику», был шокирован ценами на привычную ему пшеницу, до овса или ржи ему дела не было. Некий аналог такой социальной оптики мы можем встретить в Ирландии раннего средневековья, где пшеница была на верху «злаковой иерархии», а ячмень и овес – у ее подножия [8, 182].

В целом актуальной остается мысль высказанная Ф. Дж. Грином 30 лет назад: «Доказательства указывают на то, что более не является возможным и разумным делать какие-либо обобщения относительно того, какой злак был наиболее важным» [5, 84].

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:

1) при переходе от античности к средневековью произошли значительные изменения в составе выращиваемых злаков: эммер и полба почти перестали выращиваться, на их место пришли пшеница летняя и рожь;

2) достоверно определить долю каждого из четырех основных злаков в валовом сборе и в рационе питания не представляется возможным; скорее всего, на первых местах были пшеница и ячмень, чуть более скромное место занимали рожь и овес;

3) смена состава злаков была, очевидно, обусловлена культурными предпочтениями, сложившимися у германских племен на своей континентальной родине;

4) смена состава злаков привела к изменениям в их использовании: большее место в рационе заняли дрожжевой хлеб и овсяная каша, ячмень стал основным сырьем для производства пива;

5) смена состава злаков привела, видимо, к большей экономии трудозатрат при обработке злаков. Все это приводит нас к мысли, что смена состава злаковых культур в Англии в эпоху раннего средневековья означала определенный шаг вперед. Экономились трудозатраты, что в эпоху падения численности населения и радикального изменения организации труда было важным фактором адаптации сельского хозяйства к изменившимся условиям. В раннесредневековой Англии не было армий рабов, которых можно было бы централизованно по команде отправлять на выполнение тех или иных видов сельскохозяйственных или иных видов работ.

Неизвестно, какова была урожайность, но без значимого импорта продовольствия, характерного для римского времени, сельское хозяйство раннесредневековой Англии было в состоянии обеспечивать население примерно в лишь 1,5-2 раза меньшее, чем в римское время. Можно сделать предположение, что средневековая хлебная диета обеспечивала лучшее качество жизни, и поэтому мы сейчас предпочитаем дрожжевой хлеб и овсяную кашу зерновым похлебкам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Глебов А.Г. Англия в раннее средневековье. Воронеж: ВГУ, 1998. 225 с.

Banham D., Faith R. Anglo-Saxon farms and farming. Oxford: Oxford univ.pr., 2014. 336 p.

Britton K., Huntley J. New evidence for the consumption of barley at Romano-British military and civilian sites from the analysis of cereal bran fragments in faecal material. *Vegetation history and Archaeobotany*.. 2011. Number 20 (1). Pp. 41-52.

Fowler P.J. Farming in early medieval England: some fields for thought. *The Anglo-Saxons from the migration period to the eighth century*. Woodbridge: The Boydell press, 1997. Pp. 245-261.

Green F.J. Cereals and plant foods: a re-assessment of the Saxon economic evidence from Wessex. *Environment and economy in Anglo-Saxon England*. J. Rackham (ed.). York, 1990. Pp. 83-88.

Hagen A. F handbook of Anglo-Saxon food. Processing and consumption. Hockwold-cum-Wilton: Anglo-Saxon Books, 1992. 183 p.

Keefer S.L. "Ut in omnibus honorificetur Deus": the corsnaed ordeal in Anglo-Saxon England. *The Community, the Family and the Saint*. Turnhout: Brepols, 1998. Pp. 237-264.

Living off the Land: Agriculture in Wales c. 400-1600 AD. Oxford: Oxbow books, 2019.

Lodwick L., Campbell G., Crosby V., Müldner G. Isotopic Evidence for Changes in Cereal Production Strategies in Iron Age and Roman Britain. *Environmental Archaeology*, 2020. Number 26(1). Pp.13-28.

The Oxford handbook of Anglo-Saxon archaeology / ed. by H. Hamerow, D.A. Hinton, S. Crawford. Oxford: Oxford univ.pr., 2011. 1078 p.

Rees S.E. Agricultural Implements in Prehistoric and Roman Britain. *British archaeological reports*, 1979. 772 p.

Rowley-Conwy, P., Gron, K.J., Bishop, R.R. et al. The earliest farming in Britain: towards a new synthesis. *Farmers at the frontier: a Pan European perspective on neolithisation*. Oxford: Oxbow books, 2020. Pp. 401-424.

Van Der Veen, M. All change on the land? Wheat and the Roman to Early Medieval transition in England. *Medieval Archaeology*. Number 66 (2). 2022. Pp. 304-342.

Two Lives of Saint Cuthbert: A Life by an Anonymous Monk of Lindisfar and Bede's Prose Life. B. Colgrave (ed.). New York Greenwood press, 1969.

CULTIVATION OF CEREALS IN EARLY MEDIEVAL ENGLAND

Zolotarev, Anton Yurievich¹

¹Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Philosophy, Sociology and History, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: aurelianus@yandex.ru

Abstract

The article analyzes the latest (late XX - early XXI centuries) data on the cultivation of cereal crops in early medieval England. The author compares the fundamental changes in cereal production in the transition from antiquity to the Middle Ages. The author concludes that some cereal crops were replaced by others (emmer and spelt by summer wheat and rye) and that this phenomenon was caused by the change in the ethnic composition of the population of Britain - the settlement of the island by Germanic tribes of Angles and Saxons. The author shows the change of diet that accompanied these changes. The main conclusion of the author of the article is that changes in agriculture were caused by the adaptation of agriculture in England to new historical conditions and in general can be assessed as progressive changes that determined the shape of agriculture on the island until the modern era.

Keywords: agriculture, cereals, empire, Middle Ages, wheat, rye, barley, oats, bread, porridge.

REFERENCE LIST

Glebov A.G. England in the early Middle Ages. Voronezh: VSU, 1998. 225 p.

Banham D., Faith R. Anglo-Saxon farms and farming. Oxford: Oxford univ.pr., 2014. 336 p.

Britton K., Huntley J. New evidence for the consumption of barley at Romano-British military and civilian sites from the analysis of cereal bran fragments in faecal material. *Vegetation history and Archaeobotany*. 2011. Number 20 (1). Pp. 41-52.

Fowler P.J. Farming in early medieval England: some fields for thought. *The Anglo-Saxons from the migration period to the eighth century*. Woodbridge: The Boydell press, 1997. Pp. 245-261.

Green F.J. Cereals and plant foods: a re-assessment of the Saxon economic evidence from Wessex. *Environment and economy in Anglo-Saxon England*. J. Rackham (ed.). York, 1990. Pp. 83-88.

Hagen A. F handbook of Anglo-Saxon food. Processing and consumption. Hockwold-cum-Wilton: Anglo-Saxon Books, 1992. 183 p.

Keefer S.L. "Ut in omnibus honorificetur Deus": the corsnaed ordeal in Anglo-Saxon England. *The Community, the Family and the Saint*. Turnhout: Brepols, 1998. Pp. 237-264.

Living off the Land: Agriculture in Wales c. 400-1600 AD. Oxford: Oxbow books, 2019.

Lodwick L., Campbell G., Crosby V., Müldner G. Isotopic Evidence for Changes in Cereal Production Strategies in Iron Age and Roman Britain. *Environmental Archaeology*, 2020. Number 26(1). Pp.13-28.

The Oxford handbook of Anglo-Saxon archaeology / ed. by H. Hamerow, D.A. Hinton, S. Crawford. Oxford: Oxford univ.pr., 2011. 1078 p.

Rees S.E. Agricultural Implements in Prehistoric and Roman Britain. British archaeological reports, 1979. 772 p.

Rowley-Conwy, P., Gron, K.J., Bishop, R.R. et al. The earliest farming in Britain: towards a new synthesis. Farmers at the frontier: a Pan European perspective on neolithisation. Oxford: Oxbow books, 2020. Pp. 401-424.

Van Der Veen, M. All change on the land? Wheat and the Roman to Early Medieval transition in England. Medieval Archaeology. Number 66 (2). 2022. Pp. 304-342.

Two Lives of Saint Cuthbert: A Life by an Anonymous Monk of Lindisfar and Bede's Prose Life. B. Colgrave (ed.). New York Greenwood press, 1969.